

RESEARCH ON THE PRACTICE OF "PROMOTION OF MANDARIN" IN NORTHWEST CHINA

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14161664>

E Hua-nan (俄华楠)

Candidate of Philological Sciences, PhD.

School of Chinese Languages and Literatures, Lanzhou University

ehn21@lzu.edu.cn

ABSTRACT

As one of the important ways to consolidate the achievements of poverty alleviation and help the rural revitalization strategy, "targeted promotion of Mandarin" should play its basic role in language governance of language contact areas in northwest China.

Key Words: language contact; "two prefectures and one county"; language governance; targeted promotion of Mandarin; rural revitalization

中国西北“推普”研究

俄华楠

摘要: “推普”作为巩固拓展推普脱贫攻坚成果的重要方式之一，应加大其在西北地区中的基础性作用。

关键词: 西北；语言治理；精准推普；乡村振兴

2021年2月25日，习近平总书记在全国脱贫攻坚总结表彰大会上庄严宣告：我国脱贫攻坚战取得了全面胜利，区域性整体贫困得到解决，完成了消除绝对贫困的艰巨任务。从1949年开始对减贫问题的初步探索到2013年“精准扶贫”概念的提出，中国就如何彻底摆脱贫困进行了长期的探索与实践。特别是党的十八大以来，脱贫攻坚被作为实现百年奋斗目标的重点任务摆到了突出位置，在党的正确领导下，中国成功走出了一条符合国情民意的社会主义减贫道路。但同时，总书记也指出“脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。”

语言接触 (language contact) 指两种或多种语言或方言在一定的环境中，经过长期的交流和融合，相互影响、相互渗透的现象。由于历史原因和地理位置的局限，西北地区农业发展基础薄弱、缺乏产业支撑，经济发展相对落后。打赢脱贫攻坚战之后，该地区仍然要面对整体发展水平不协调、自我发展能力

弱的现实境况。各种因素导致返贫的风险依然存在，扶贫成效的巩固是一项长期性的任务，需要全方位维系。

一、语言与经济

国内近年来关于语言与经济理论有两方面的探讨，一方面研究语言因素对经济的影响，侧重关注语言与贫困理论研究和语言能力对个体劳动收入的影响；另一方面从经济对语言产生的影响论证了语言扶贫的科学性和可行性。

西北地区民族众多、语言面貌极为丰富。从经济学角度看，语言的多样性会增加交易成本、影响沟通交流、影响教育和人力资本积累，即语言多样性对经济发展具有抑制作用。但是，就语言多样性和贫困的关系已有学者指出，不是语言多样性导致的贫困，而是语言多样性会使贫困固化或者说在一定程度上阻碍了贫困地区摆脱贫困。但是，这种地域通用语仅限于本地区，较难与外界建立积极联系，从而限制了地域经济的更进一步发展。第二类，国家通用语，指现代国家不同民族或族群、不同方言使用者之间，相互沟通时惯常使用的一种语言。在我国，现阶段国家通用语言，即普通话的推广与普及可以实现民族、农村地区人口同外界的有效联系，从而促进地区间的互利互通，助推当地的经济的发展。因此，面对语言多样性对经济发展的制约，我国从宏观层面已经作出坚定的正确选择：颁布《中华人民共和国国家通用语言文字法》，并大力推广和普及普通话。

二、“推普”的必要性

现阶段西北语言接触地区更多地关注产业帮扶、经济扶持、职业技能培训等方面，而作为巩固脱贫成效手段之一的“精准推普”则并未被充分重视，对巩固脱贫攻坚成果的保障作用也没有得到充分的发挥。究其原因，相较于产业、政策扶贫的经济转化成效，语言的经济转化成效需要一个较长的周期才能实现。因此，即便作为助力乡村振兴中的重要指标，语言因素也并未引起当地足够的重视和关注。

2021年《国家通用语言文字普及提升工程和推普助力乡村振兴计划实施方案》要求，到2025年全国范围内普通话普及率达到85%；基础较薄弱的民族地区普通话普及率在现有基础上提高6—10个百分点，接近或达到80%的基本普及目标。这对西北语言接触地区来说无疑是一个巨大的挑战，目前我国普通话的推广与普及已经进入“精准推普”的“卡脖子”阶段，一方面要通过建设语言扶贫长效机制及效果评价体系来巩固前期普通话推广与普及的成果，另一方面要继续深入家庭及个人层面，使民族、农村地区群众充分意识到语言与贫困的关系，从而转变语言态度，主动学习普通话。

三、“推普”具体措施

第一，充分发挥传统媒体和新兴网络媒体的优势作用。信息化时代的到来，使推普工作不再局限于知识讲座、广播电视等传统方式，针对西北语言接触地区群众的语言态度与普通话学习意愿问题，应积极运用现代化宣传手段，使推普形式丰富多样，进而充分调动当地人自主学习国家通用语言的主观能动性，使其突破地域环境、经济条件等因素的制约。除了常规的普通话宣传培训外，一方面要继续推进传统媒体对普通话的宣传普及。如目前“甘南州夏河县农牧区群众在观看电视时仍以藏语频道为主”^[4]，这对于西北语言接触地区来说并非个例。针对这一问题，可在当地民族语言电视频道中适当嵌入普通话学习内容及“语言治理”等相关理念，并加以推广宣传。另一方面，需加强新兴网络媒体的宣传作用。具体如下：1.在受众较广的社交 APP（如微信、快手、抖音等）精准投放与普通话推广普及的相关趣味性、知识性内容。当下，这些社交 APP 已经深入大众，会根据用户的使用习惯及兴趣点精准投放相关内容。西北语言接触地区的“精准推普”工作可与这些 APP 合作，精准定制、投放符合当地特色的普通话学习内容。与此同时，需加强同当地相关用户的沉浸式互动，及时调整并更新学习内容。也可设置“闯关答题”“金币提现”等趣味性奖励环节，以刺激当地群众的普通话学习热情及意愿。2.通过对快手、抖音等平台上的“当地网红（同城主播）”进行具有针对性的普通话推广普及培训规范，使其在当地自媒体中能够结合地区语言特色宣传普通话，利用“名人效应”促进当地群众语言态度的转变。

第二，西北语言接触地区普通话培训要与自身实际相结合。对于西北少数民族来说，普通话是他们习得的第二或第三语言，无论是从自身心理转变还是学习过程上都是一个较为困难的过程。因此，在设计普通话培训方案时应该加强民族地区普通话推广的心理建设，同时引导当地少数民族语言态度的积极转变。西北语言接触地区群众对普通话的语言态度，直接影响他们学习和使用普通话的主动性和积极性。动态性地了解该区域人口的语言态度，同时关注他们对普通话的接受度及认同情况，多形式、多渠道开展语言文字的针对性培训，从而激发该地区人口普通话的学习热情，转变学习态度，进而推普过程中达到事半功倍的学习效果。

第三，大力开语言接触地区特色产业，以经济发展促进“精准推普”。西北语言接触地区民族众多，旅游、文化、物产等资源极为丰富，只是尚未被挖掘开发。随着乡村振兴战略的大力推进，西北语言接触地区特色产业正在被逐渐发掘，如甘肃“两州一县”地区临夏回族自治州形成了以“河州牡丹”为品

牌的文化旅游节；甘南藏族自治州发展了以拉卜楞寺、扎尕那为代表的藏区旅游风情线。

通过以上举措，一方面能够拓宽西北语言接触地区群众普通话学习的有效路径和渠道，激发学习普通话的内生动力，促进语言之间的互通互用；另一方面也能为当地群众进一步提升职业技能、增加就业机会，提高经济收入提供语言保障。

四、结语

“推普”是巩固脱贫攻坚成效、助力乡村振兴建设的重要环节。在语言治理观的指导下，西北地区的“推普”应更加关注社会、家庭乃至个人的差异化需求，充分发挥新兴媒体的“沉浸式互动”作用，积极发展民族特色产业，以经济开发刺激语言需求，从而转变当地群众语言态度、提升使用国家通用语言的内在动力与学习意愿。同时，在加大普通话的推广力度、进一步深化“精准推普”内涵的基础上，也要以更加开放包容的心态充分利用当地丰富的语言资源，发挥西北的语言资源优势，将少数民族语言资源转化为经济资本，形成独具特色的语言经济文化形态，从而助力乡村振兴战略，铸牢中华民族共同体意识，促进共同富裕。